

ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ – ОМИЛИ МУҲИМИ РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДИ МИЛӢ

ХОЛОВА ШАҲНОЗА САФАРАЛИЕВНА

Донишгоҳи байналмилалалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Донишкадаи байналмилалалии Левакант

Дар мақола нақши иқтисоди рақами дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат аз ҷумла соҳаи иқтисодиёт баҳо дода шудааст. Рушди иқтисоди рақами дар кишвар имконият фароҳам меоварад, ки Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мавқеъ ва ҷойгоҳи худро дар самтҳои воридоту содирот ва рақобатпазири иқтисодиёти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ҳифз намояд.

Калидвожаҳо: иқтисоди рақамӣ, технологияи муосир, инноватсия, ҷаҳонишавии иқтисод, институтсионалӣ, трансформатсионӣ.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ХОЛОВА ШАҲНОЗА САФАРАЛИЕВНА

преподаватель кафедры цифровой экономики и искусственного интеллекта Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, Международного института имени Леваканта.

В статье оценивается роль цифровой экономики в различных секторах экономики страны, включая экономику. Развитие цифровой экономики в стране позволит Таджикистану сохранить свои позиции и место на международной арене по импорту и экспорту, а также конкурентоспособность национальной экономики в условиях экономической глобализации.

Ключевые слова: Цифровая экономика, современные технологии, инновации, глобализация экономики, институциональная, трансформационная.

DIGITAL ECONOMY – AN IMPORTANT FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

KHOLOVA SHAKHNOZA SAFARALIYEVNA

prepodavatel' kafedry tsifrovoy ekonomiki i iskusstvennogo intellekta Mezhdunarodnogo universiteta turizma i predprinimatel'stva Tadjikistana, Mezhdunarodnogo instituta imeni Levakanta.

The article assesses the role of the digital economy in various sectors of the country's economy, including the economy. The development of the digital economy in the country will allow Tajikistan to maintain its position and place in the international arena in terms of import and export and the competitiveness of the national economy in the context of economic globalization.

Key words: Digital economy, modern technologies, innovations, economic globalization, institutional, transformational.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин такид намуданд, ки ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025 – 2030 «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» эълон карда шавад[1].

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Тавре, ки маълум аст, соҳаи технологияҳои иттилоотӣю коммуникатсионӣ ва фаъолияти инноватсионӣ яке аз бахшҳои ҳаётан муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, дар ҷаҳони муосир мавқеи муҳим ва устувор касб намудааст. Дар шароити имрӯз технологияҳои иттилоотӣ зуд рушд намуда, барқарорсозанда ва ташаккулдиҳандаи низомҳои гуногуни соҳаҳои мухталифи кишвар, махсусан омили асосии рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисодиёти рақамиро бо татбиқи технологияҳои иттилоотӣ идора намуда, аз ҷумла, роҳҳои таъмини беҳатарии онро низ қарорд ва пешниҳод намудаанд. Истифодаи технологияи рақамӣ имкон медиҳад, ки муоширати инсоният дар дилхоҳ макон ва ҷой ба осонӣ сурат гирифта, ҷараёни хароҷоти алоқавӣ сарфа гардида, тавассути татбиқи технологияҳои муосир маблағҳои зарури дар муҳлати кӯтоҳ ба мақсадҳои муайян ирсол қарор шавад. Албатта ин гуфтаҳо бори дигар исбот менамоянд, ки масоили гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ дар меъвари таваллуҷи Ёукумати Ёумъурии Тоҷикистон қарор дошта, таъқиқи ӯанбаҳои гуногуни он аҳамияти рӯзмарра ба худ касб намудааст. Рушди муосири соҳаи технологияҳои иттилоотӣ яке аз омилҳои муъимтарини фаъолияти самараноки иқтисодиёти мамлакатҳо ва таъмини талаботи аҳоли ба шумор меравад.

Дар шароити муосир ва муносибатҳои зудрушдбандаи иқтисоди бозорӣ, инчунин марҳила ба марҳила татбиқ гардидани иқтисодиёти рақамиву инкишофи тичорати электронӣ масъалаи мукамалгардонии низоми пардохтии ғайринақдӣ ва тавсеаи истифодаи пардохтҳои ғайринақдӣ барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ бисёр муҳим арзёби мегаргардад, зеро дар вазъияти зудтағйирбандаи муносибатҳои иқтисодӣ ва сиёсии ҷаҳон хавфҳои эҳтимолии иқтисодию молиявӣ зиёд гардида, ба устувори макроиқтисодӣ ва ҳолати молиявӣ таъсири манфӣ мерасонанд[2, с.124].

Ба андешаи мо иқтисоди рақамӣ як шабакаи умумиҷаҳонии фаъолиятҳои иқтисодӣ, муомилоти тичоратӣ ва ҳамкориҳои касбӣ мебошад, ки аз ҷониби технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ (ТИК) дастгирӣ гардида, онро метавон ба таври мухтасар ҳамчун иқтисоди рақамӣ тавсиф намуд. Дар ибтидои фаъолият иқтисодиёти рақамиро аз сабаби вобастагии худ аз пайвастагии ба интернет баъзан иқтисодиёти интернет, иқтисодиёти нав ё веб – иқтисод номида мешуд. Бо вучуди ин, иқтисодонҳо ва раҳбарони ташкилотҳои тичорати бар он назаранд, ки иқтисоди рақамӣ нисбат ба иқтисоди интернет пешрафтатар ва мураккабтар аст, ки тибқи як таъриф танҳо маънои арзиши иқтисодии аз интернет гирифташударо дорад.

Таҳлилҳо мо нишон медиҳанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи нави иқтисоди рақамӣ қарор дошта, тадбирҳои муассиро барои гузариш ба рақамикунонии иқтисодиёт дар соҳаҳои гуногуни кишвар бароҳ монда, солҳои охир ба як қатор дастовардҳо ноил гардида истода аст, ки рақамикунонии соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳоли ва таҳсилоти ибтидоии касбӣ барои беҳтар намудани хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳоли ва соддагардонӣю шаффофияти фаъолияти сохторҳои давлатӣ мусоидат менамояд. Бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафҳои олии рушди дарозмуддати Тоҷикистон, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ва ҳамзамон ҳарчи зудтар ба сатҳи зиндагии кишварҳои дорои даромади миёна расонидани он чораҳои зарурӣ меандешад.

Дар солҳои охир рушд бахшидани иқтисоди рақамӣ ба яке аз ҳадафҳои муҳими Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфта, омузиши таҷрибаи кишварҳои пешрафта баёнгари он аст, ки дар шароити рушди технологияи рақамӣ мо метавонем дар беҳбудбахшии соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ аз имкониятҳои он васеъ истифода намоем. Хусусан, пайдоиши мафҳумҳои нави чун «Ҷукумати электронӣ» ва «иқтисоди рақамӣ» аз истифода шудани имкониятҳои технологияҳои муосир дар рушди соҳаҳои мухталиф дарак медиҳад.

Олимон ва коршиносони масоили иқтисоди вобаста ба мафҳуми иқтисоди рақамӣ шарҳу маънидодҳои гуногунро пешниҳод намуда, чунин тақид менамоянд, ки иқтисоди рақамӣ – ин як шакли нави иқтисод аст, ки асосан бо истифода аз технологияҳои рақамӣ, интернет, маълумотҳои электронӣ ва платформаҳои онлайнӣ амалӣ мешавад. Ба ибораи дигар

иктисоди рақамӣ — иктисодест, ки фаъолиятҳои иктисодӣ дар он танҳо тавассути интернет ва технологияҳои рақамӣ анҷом дода мешаванд[3, с.34].

Бо мақсади рушд ва рақамикунонии иктисодиёти мамлакат як қатор қонунҳои барномаҳо ва концепсияҳои муҳими давлати мавҷуданд. Аз ҷумла, Қонун дар бораи фаъолияти инноватсионӣ, пешбурди фаъоли навоариҳо дар соҳаи техника, хизматрасонӣ ё идоракунӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ аз 16 апрели соли 2012 №822. Концепсияи ташкили Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2012 – 2020). (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, №643). Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003, №1174 дар бораи стратегияи давлатии технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барномаи таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004, №290). Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175 дар бораи концепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тартиби талаботи ягона барои сайтҳо ва шабакаҳои маҳаллии ҳисоббарории мақомоти давлатии идоракунӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 апрели соли 2011, №166). Барномаи давлатии рушд ва ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2017 (Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июли соли 2014, №428). “Барномаи рақамикунонии соҳаҳои иктисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2025”, ки дар соли 2021 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида аст, ки заминаи рушди иктисоди рақами дар кишвар хоҳад гардид[4,].

Иктисоди рақамӣ (веб, иктисодиёти интернет, иктисодиёти электронӣ) як фаъолияти иктисодӣ мебошад, ки бо истифода аз шабакаҳои электронӣ (телекоммуникатсияҳои рақамӣ), ки бо тижорати электронӣ ва тижорати электронӣ ва молу хизматҳои рақамӣ истехсол ва фурӯхта мешаванд, амалӣ карда мешавад. Пардохтҳо барои хизматҳо ва молҳои иктисоди рақамӣ аксар вақт бо пули рақамӣ (пулҳои электронӣ) сурат мегиранд. Дар шароити бемайлони афзудани шумораи аҳолии иктисоди рақамӣ танҳо савдо ва хизматрасонии электрониро дар назар надорад, балки тамоми соҳаҳои иктисодиро фаро мегирад[5, с.332].

Иктисодиёти рақами сохтори асосие дорад, ки ба иктисоди ҷаҳони анъанавӣ монанд аст, аммо равандҳо ва стратегияҳое, ки дар он иштирок мекунанд, комила фарқ мекунанд. Иктисоди рақамӣ дар баробари худ тамоман тағирёбандаҳо ва иштирокчиёни “равандҳои арзиши рақамиро” дар бар мегирад. Ин соҳаи иктисод аз омилҳои муайян, аз қабилҳои агентҳои мултимедиявӣ, тижорати электронӣ, маркетинги интерактивии онлайн ва провайдерҳои мобилӣ, таҳиягарони бозиҳо, провайдерҳои васоити ахбори иҷтимоӣ ва ғайра иборат буда, бевосита таъсир ҳудро мерасонад. Воқеан, рушди босуръати технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва роҳандозии васеи инноватсия ба пешрафти маҷмӯии мамлакат, аз ҷумла идоракунии самаранок, хизматрасониҳои электронӣ, содироти бештари молу хизматрасонӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибқориҳои рақамӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилот ва дастрасии осон ба маълумот, дастрасии осон ба бозорҳои ҷаҳонӣ, коҳиш ёфтани хароҷот дар раванди истехсолот, рушди соҳаи саноат ва рақамикунонии соҳаи сайёҳӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меорад[6,с.284].

Хулоса: ба андешаи мо дар шароити ҷаҳони муосир, ки технология бо суръати баланди рушд мекунад, иктисоди рақамӣ ба яке аз самтҳои асосии тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ иктисодии ҳар як кишвар табдил ёфта, ин падидаи навин на танҳо шакли анъанавии иктисодиётро тағйир медиҳад, балки имкониятҳои зиёдеро барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ низ фароҳам меорад.

Бо вучуди мушкilotи инфрасохторӣ ва сатҳи нокифояи рақамикунонӣ дар баъзе минтақаҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба самти иктисоди рақамӣ тадриҷан қадам гузошта, дар солҳои охир низомии бонқдорӣ, пардохтҳои ғайринақдӣ, таҳсилоти фосилавӣ ва хизматрасонии давлатӣ тадриҷан ба системаи рақамӣкунони пайваस्त гардида истодаанд. Тавре, ки ба мо маълум аст, иктисоди рақамӣ раванDEST, ки на танҳо ба тавсеаи имкониятҳои иктисодӣ

мусоидат мекунад, балки сатҳи зиндагии мардумро низ беҳтар менамояд. Истифодаи он ба самаранокӣ, шаффофият ва рушди устувори иқтисодӣ замина гузошта, барои кишварҳое чун Тоҷикистон, ки дар роҳи рушд қарор доранд, иқтисоди рақамӣ метавонад воситаи муҳими гузариш ба ҷомеаи муосири иқтисоди рақобатпазир дар ҷаҳони мутамаддин табдил ёбад[7,с.3].

АДАБИЁТ

1. Паёми Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Милли Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, аз 28 декабри соли 2024.
2. Камиллов С.Ҷ., Султонбии Р.,Наимов Б.Қ., Рақамикунонии равандҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ дар шароити рушди инноватсионӣ //Маҷалаи илмию сиёсии “Идоракунии давлатӣ” силсилаи илмҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 2025 №2 (73) – с. 124 – 128.
3. Наимов Б.Қ.,Афзалиятҳои рақамикунонии барои иқтисодиёти миллий // Конфронси илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Идоракунии давлатии раванди татбиқи технологияҳои Рақамӣ дар соҳаҳои саноат дар шароити саноатикунони босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (29 – уми сентябри соли 2023) с.39 – 44.
4. Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2025.
5. Ашуров И.С., Иқтисодиёти рақамӣ ҳамчун механизми рушди кишоварзӣ [Матн] / Ашуров И.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2025. – 1/1 (131). – С. 332-338.
6. Наимов Б.Қ. Вазъи соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти Хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2023. -№1/2 (110)-С.284 – 288.
7. Наимов Б.Қ. Нақши технологияҳои рақамӣ дар рақобатпазирии иқтисодиёти миллий [Матн] / Наимов Б.Қ. Рӯзномаи Хатлон. – Бохтар, 2025. - №61(10946)- С. 3.